

2
0
2
4

№ 4

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
625 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
625 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

O'zbekistonda korporativ qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish yo'llari	9
Xalikov Ulug'bek Rustamovich	
Tijorat banklarida majburiyatlar yuzaga kelishi va ularning nazariy asoslari.....	16
Sabirova Nozima Normat qizi	
Kichik biznes subyektlarini toifalarga ajratishda uning iqtisodiy barqarorlik holatini tahlil qilish masalalari.....	22
Akobirova Nodira Najmiddin qizi	
Tijorat banklari filiallari faoliyati samaradorligini baholashni takomillashtirish masalalari	28
Rajabov Behzod Mirshodovich	
Budjet mablag'laridan foydalanish ustidan moliyaviy nazorat tizimini takomillashtirishda budjet tizimi prinsiplarining ahamiyati	37
Isaboyev Bekzod Nurmirezayevich	
Aylanma aktivlardan foydalanish samaradorligini oshirish imkoniyatlari.....	43
Fayziyev Oybek Raximovich	
O'zbekistonda taqsimot jarayonlari samaradorligiga ta'sir qiluvchi omillar o'rtasidagi bog'liqlikni ekonometrik modellashtirish.....	48
Xajiev Baxtiyor Dushaboevich	
Перспективы развития электронных денег в узбекистане: опыт развивающихся стран и рекомендации	57
Ширинова Шохсанам Собир кизи	
"Mamlakatlarga xos xatarlarni tasniflash tizimi" ning uslubiy asoslari bo'yicha qarashlar	65
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
O'zbekiston oliy ta'lim tizimini rivojlantirishda davlat xaridlari strategiyalarining roli va samaradorligi	69
Turabov Sarvar Abdumalikovich	
Milliy iqtisodiyot rivojlanishida "yashil" moliyalashtirish dastaklari va vositalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	75
Xoliqov Sarvar Xayitboevich	
Transmission mexanizmi valyuta kanali va savdo balansi o'rtasidagi bog'liqlik	82
Absalamov Akram Tolliboyevich	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini avtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	94
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Kapital bozorini rivojlantirishda qimmatli qog'ozlar bozorining roli va ahamiyati	100
Ibodullayev Abror Axrorovich	
Теоретические основы экологического менеджмента.....	106
Эгамбердиев Комрон	
O'zbekistonda hayot sug'urtasining hozirgi holati, uning tahlili va rivojlantirish istiqbollari.....	110
Hamroyeva Dilso'z Yahyoyevna	
Mintaqa iqtisodiyotidagi tarkibiy o'zgarish jarayonlarining o'ziga xos xususiyatlari	117
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
Aholi omonat turlari va ularning jozibadorligini oshirish yo'llari.....	124
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	

Анализ и пути повышения конкурентоспособности медицинских организаций в Узбекистане.....	132
Исломбек Умиров	
O'zbekistonda urbanizasiyaning yangi bosqichlari va shahar aholisining dinamikasi	139
Djumabaeva Shaira Xalillaevna	
Xorijiy investitsiyalarni jalb etishda qulay investitsion muhitdan samarali foydalanish yo'llari.....	146
Saribaeva Azadajan Baratbaevna	
Sanoat korxonalarida iqtisodiy salohiyatni yaxshilash bo'yicha chora tadbirlar.....	153
Turaboev Ibroxim Ismoil o'g'li	
Investisiya muhiti jozibadorligini xalqaro tashkilotlarga institusional uyg'unlashtirish orqali oshirish imkoniyatlari	157
Umirzoqov Jasur Artiqboy o'g'li	
Tijorat banklarida foiz riskini boshqarish amaliyotini takomillashtirish	165
Rashidov Abdulaziz Abdurasul o'g'li	
Iqtisodiy salohiyatni oshirishda transport-logistika tizimining o'rni	174
Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	
Splayn modellarning gidrogeologik ma'lumotlarni tiklashdagi ahamiyati va ularning samaradorligini baholash.....	179
Zaynidinov H.N., Qobilov S.Sh.	
O'zbekistonda soliq islohotlarining samaradorligini ta'minlashning ustuvor vazifalari.....	190
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Теоретические основы учёта лизинговых операций в узбекистане	195
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	
O'zbekiston bank sohasini rivojlantirishda sun'iy intellektning o'rni.....	200
Mohira Mutalova	
Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga muvofiq ijarani tan olishning o'ziga xos jihatlari	205
Xasanboyev Oxunjon Ximmatjon o'g'li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	210
Kadirov Lutfullo Xalimovich	
Mamlakatda kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari	215
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	
Turizmda mehmonxona biznesi tahlili va O'zbekistondagi rivojlanish istiqbollari.....	224
Ahmadjon Taniev	
Влияние устойчивых маркетинговых стратегий на рост фермерских хозяйств	231
Назарова Гулрух Умаржоновна	
Теоретические аспекты формирования и использования финансов домохозяйств	237
Рустам Фарманович Оманов	
Davlat boshqaruv tizimida raqamli texnologiyalar va avtomatlashtirilgan tizimlarning inson resurslariga ta'sirini statistik baholash	242
Xusanova Muxsina Kasimovna	
Korxonalar moliyaviy faoliyatiga kiruvchi hisob obyektlarining tasnifi va tavsifini takomillashtirishning ahamiyati	251
Umarova Sh.	
Aholi turmush darajasi va uni statistik baholashda uy xo'jaliklari tanlanma kuzatuvlarning o'rni	258
Urazbaev Rahmatjon Otajanovich	

Ko'p tarmoqli fermer xo'jaliklarida asosiy faoliyat xarajatlarini budjetlashtirishning tashkiliy-uslubiy jihatlari.....	270
Urmanova Umida Xakimdjano	
Tadbirkorlikni yanada rivojlantirish borasida tikuv-trikotaj sanoat mahsulotlarini yaimdagi ulushini oshirish masalalari.....	277
Maqsudov Abdusalom Nuraliyevich	
Современное управление процессами переработки сивушных масел в андижанском биохимическом заводе.....	282
Султанов Илдар Рафкатович	
Oqava suvlarni tozalash jarayoni nazariyasi va amaliyotining hozirgi holati va tahlili.....	290
Alibekova Mohida Ashurali qizi, Yusupov Azamat Alijonovich	
Samarqand viloyati xizmat ko'rsatish sohasida kichik tadbirkorlik rivojlanishini ko'rsatkichlarini prognozlashtirish.....	297
Umirov Islombek Furkatovich, O'razaliyev Elyor Shuxratovich, Jaloliddinov Abubakirxon Rasuljon o'g'li, Mamatkulov Muxiddin Mansurovich	
Sanoat korxonalarida mahsulot sifatini boshqarish mexanizmi konsepsiyalarini ishlab chiqish dolzarbligi.....	307
Orifjonov Nodir G'oyibjon o'g'li, Ibragimov Isroil Usmanovich	
Iste'mol etikasi va iste'mol madaniyatining oziq-ovqat xavfsizligi tizimi barqarorligini ta'minlashdagi roli.....	313
Axmedov Akmal Axmedovich	
Yengil sanoat korxonalari faoliyati va unda boshqaruv mehnatining o'ziga xos xususiyatlari.....	323
Xolmirzaeva Qutlug' Habibaxonim Xamidxon qizi	
Namangan viloyati iqtisodiyotida transport logistikasini rivojlantirish va ekologik samaradorligini ta'minlash yo'llari.....	328
Tohirjon Olimjonovich Maxmudov	
Hududlar iqtisodiyotining rivojlanishida tadbirkorlikning tutgan o'rni.....	335
Nilufar G'ulomjonovna Maxmudova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish masalalari.....	340
Xakimov Umarxon Rustamjon O'g'li	
Kichik sanoat zonalarida tadbirkorlik subyektlari faoliyati samaradorligini oshirish masalalari.....	346
Esanaliev Otabek Yusupjonovich	
Sanoat korxonalarida mahalliy hom – ashyolardan foydalanish strategiyalarini ishlab chiqish va mahsulot eksportini oshirish yo'llari.....	351
Ibragimov Isroil Usmanovich, Isroilov Xurshidbek Rustambek o'g'li	
Boshqaruvning transformasion rahbarlik uslubi va undan samarali foydalanish masalalari.....	357
Narimonov Nuriddin Narimon o'g'li	
Boshqaruvda zamonaviy uslublardan foydalanish orqali xodimlar faoliyati samaradorligini oshirish yo'nalishlari.....	363
Ubaydullayev Lutfullo Xabibullayevich, Narimonov Nuriddin Narimon o'g'li	
Pillani qayta ishlash korxonalarida inqirozga qarshi boshqaruvning zaruriyati.....	370
Xojimatov Ravshanbek Rasuljonoich	
Kichik biznesda "yashil" iqtisodiyotning tutgan o'rni va ahamiyati.....	375
Alikulov Aziz Adilovch	
O'zbekistonda "Xalqchil IPO" istiqbollari.....	381
Kadirova Umida Ergashevna	

Tog'li hududlarda turizm biznesini rivojlantirish orqali mahalliy aholining turmush darajasini yaxshilash	388
Alimov Abduvakil Komil o'g'li	
Investitsiya jarayonlarining asosiy tarkibiy qismlari va modellari	393
Tuxliyev Bozor Karimovich, Shaymardanov AbrornGafurovich, Kenjaeva Zamira Egamberdievna	
Tut ipak qurti pillalarini chuvishga tayyorlashning takomillashtirilgan texnologiyasi.....	399
Qodirov Ziyodulla Abdumuxtarovich, Zulfiqorov Dostonbek Rustamjon o'g'li, Iminov Baxramali Ikromjanovich	
Трансформация человеческого капитала и системы образования на рынке труда	406
Магруппов Азиз Юлдашевич	
Xalqaro standartlar asosida ishlab chiqarish xarajatlarini hisobga olish	418
Xamidova S.Y.	
Fermer xo'jaliklarida daromad va xarajatlar o'zgarishini yer, mehnat va kapital xarajatlar bilan o'zaro bog'liqligining ekonometrik modellari	426
Qodirov Zohidjon Eralievich	
Tijorat banklarini biznes modellaring transformasiya qilish yo'nalishlari	433
Xudayarov Oybek Odilovich	
Искусственный интеллект в решении современных проблем менеджмента в Узбекистане.....	438
Эралиев Алишер Абдухалилович	
Baliqchilik xo'jaliklarini moliyalashtirish manbalari	444
Zoxidov Tohirjon Mirzfar o'g'li	
Предельные теоремы в системе массового обслуживания $m/g/1$ с полумарковским поступлением требований	449
Турсунов Гафур Таирович	
Klasterlar tarkibida tarmoqlararo klasterlarni tashkil etish masalalari.....	456
Sharipova Zulayho Abdirimovna	
Optimizing public expenditure management for sustainable development in uzbekistan.....	461
Muhammad Eid Balbaa	
Lagranjning ikkinchi tur tenglamalarini don quritish qurilmasi mexanizmida qo'llash.....	469
Sobirov Xolxo'ja Abbozovich	
Jahonda va o'zbekiston respublikasida yetishtirilgan don (sholi)ning quritishning usullari tahlili.....	476
Bekkulov Botirali Rahmonqulovich, Qayumov Umidjon Ahmadjonovich, Rahmonqulov Tursunboy Botirali O'g'li	
Деформация изгиба.....	482
Атабаев Камил, Хаджиева Салима Садиқовна, Каюмов Умиджон Ахмаджонович	
Hududlarda sanoat sohasini iqtisodiyotda tutgan o'rni va o'ziga xos xususiyatlari	487
Turayev Farhod Samadovich	
Yashil iqtisodiyotning mintaqaviy barqaror rivojlanishni ta'minlashdagi o'rni va ahamiyati.....	497
Hojiyev Tal'at Toshpo'latovich	
Paligorskit gillarini faollash va o'simlik moylarini tozalashda yuzaga keladigan fizik-kimyoviy jarayonlar	502
Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Raxmonova Xolida Qaxorovna	
Pnevмотransport tizimidagi pnevмоquvur tirsak materialini yaxshilash orqali paxta sifatiga ta'sirini o'rganish	508
Boltabayev Bekzod Egamberdiyevich	

O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda ijtimoiy sheriklikning ahamiyati.....	513
Ismailov Azizbek	
Dunyoda ishlab chiqarilayotgan avtomobil benzini tasnifi va turlari.....	517
Maxmudov Muxtor Jamolovich, To'xtayev Nozim Nazir o'g'li	
Tijorat banklarini ipoteka kreditini kredit liniyalari orqali moliyalashtirishning ekonometrik tahlili.....	525
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda to'lov qobiliyatini baholashning amaldagi holati tahlili.....	535
Adashaliyev Baxtiyorjon Valisher o'g'li	
O'zbekistonda neft-gaz sanoatida barqaror rivojlanishni ta'minlashda investitsiyalarning ahamiyati.....	541
Yuldoshev Sobir Fayzullayevich	
Совершенствование методики оценочных услуг жилой недвижимости на основе использования инновационных подходов.....	550
Суюнов Бехзод Абдумаджитович	
Temir-beton elementlarda fibra tolalardan foydalanishning texnik-iqtisodiy samaradorligi.....	557
X.A, Akramov, J.O. Toxirov, J.D. Ergashev, X.S.Samadov	
Совершенствование практики управления государственным внутренним долгом.....	561
Шомуродов Равшан Турсункулович, Даминова Гулрух Фахриддиновна	
Klasterlarning iqtisodiy rivojlanishining nazariy jihatlari.....	566
Karimova Nilufar Sadriddin qizi	
Оценка конкурентоспособности малого бизнеса: качественный и количественный подходы.....	571
Рафаэль Наильевич Ишимбаев	
Bunker-dozator qurilmasini takomillashtirilgan dozalash mexanizmining ratsional parametrlarini tajribalarni matematik rejalashtirish usuli bilan aniqlash.....	577
Nuriddin G'ofurov Tojimirzayevich	
Управление качеством пассажирских услуг железнодорожной отрасли.....	583
Давлетов Жахонгир Марксович	
Современное состояние и факторы, ограничивающие устойчивое развития аграрного сектора в регионе приаралье.....	590
Сеитова Лейли Пулатовна	
Yosh mutaxassislarni shakllantirishda ta'limda innovatsion metodlarning ahamiyati.....	601
Axmadjonov Sodiq Solievich	
Barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashda eksport salohiyatini oshirish yo'llari.....	606
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
O'zbekiston sug'urta kompaniyalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash yo'llari.....	612
Haqberdiyev Bekzod Uktamovich	
Mehmonxona biznesi va uni moliyalashtirishning tashkiliy jihatlari.....	619
Abduraxmonova Ziyoda Abdullayevna	

MEHMONXONA BIZNESI VA UNI MOLIYALASHTIRISHNING TASHKILY JIHATLARI

Abduraxmonova Ziyoda Abdullayevna

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Annotatsiya: Mehmonxona biznesi va uni moliyalashtirishning tashkiliy jihatlarini o'rganishda turli iqtisodchi olimlarning ilmiy fikrlari va mulohazalari o'rganilgan. Milliy amaliyotda mehmonxonalar faoliyatining tashkiliy jihatlarini, mehmonxona faoliyatidagi o'ziga xos xususiyatlar, mehmonxonalar moliyalashtirish imkoniyatlari tahlil qilingan. Olib borilgan tahlillar asosida xulosalar va takliflar shakllantirilgan.

Kalit so'zlar: mehmonxona, mehmonxona biznesi, mehmonxona faoliyati, mehmonxona xizmatlari, mehmonxona turlari.

Abstract: In studying the organizational aspects of the hotel business and its financing, the scientific opinions and opinions of various economists were studied. In national practice, the organizational aspects of hotel activities, the specific features of hotel activities, and the possibilities of financing hotels were analyzed. Based on the analysis, conclusions and proposals were formulated.

Keywords: hotel, hotel business, hotel activities, hotel services, types of hotels.

Аннотация: Изучены научные мнения и соображения различных экономистов при изучении организационных аспектов гостиничного бизнеса и его финансирования. В отечественной практике анализируются организационные аспекты деятельности гостиниц, особенности деятельности гостиниц, возможности финансирования гостиниц. На основе анализа сформулированы выводы и предложения.

Ключевые слова: гостиница, гостиничный бизнес, гостиничная деятельность, гостиничные услуги, типы гостиниц.

KIRISH

Mamlakatimizda biznesni moliyalashtirish manbalari yetarlicha keng tarqalmagan hamda mavjud moliyalashtirish manbalaridan foydalanish imkoniyatlaridan ham to'liq foydalanilmaydi. Milliy amaliyotda biznesni moliyalashtirishning asosiy shakli sifatida, asosan, bank kreditlariga murojaat qilinadi. Fond bozori va boshqa kredit institutlaridan kapital jalb qilish bo'yicha operatsiyalar qoniqarli darajada emas, ya'ni kapital bahosining yuqoriligi, jalb qilish muddatining uzoqligi, qo'yiladigan yuqori talablar mavjudligi kabilarni alohida qayd etish zarur. Mazkur holat bugungi kunda milliy amaliyotda mehmonxona biznesini moliyalashtirish jarayoniga ham salbiy ta'sir qilmoqda. Shu sababli mehmonxona biznesi va uni moliyalashtirishning tashkiliy jihatlarini o'rganish dolzarblik kasb etadi.

ADABIYOTLAR SHARHI

Hozirgi kunda mehmonxona faoliyatini samarali tashkil etish va biznesning daromadliligini oshirish bo'yicha xorijiy va mahalliy olimlarning juda ko'plab ilmiy tadqiqot ishlari mavjud. Mehmonxona boshqaruvi va uning samaradorligini oshirish bo'yicha ilmiy tadqiqot olib borayotgan iqtisodchi olimlar fikricha: "Mehmonxona o'z nomi bilan mehmon kutishni, ya'ni uning ehtiyojlarini qondirishni nazarda tutadi. Sog'lom fikr nuqtai nazaridan, insonning odatdagi ehtiyojlari – ovqatlanish, dam olish va uxlashga bo'lgan ehtiyojlarini qanoatlantirmasdan, mehmondo'stlik haqida so'z yuritish mumkin

emas” [1]. Ushbu o’rinda ta’kidlashimiz joizki, mehmonxona insonning asosiy ehtiyojlarini qondiruvchi maskan sifatida ta’rif berib o’tilgan bo’lib, uning mehmondo’stlik sanoatidagi asosiy funksiyalari bayon etilgan.

Har qanday sohada bo’lgani kabi mehmonxona biznesini moliyalashtirishda ham o’ziga yarasha qiyinchilik va muammolar mavjud. “Mehmonxona - bu butun kun davomida murakkab texnologik jarayon sodir bo’luvchi bino (yoki binolar majmui) bo’lib, unda mijozlarga nomerlar (yoki nomerlardagi joylar) berilishi, shuningdek mehmonxona mahsulidan shinam, qulay va xavfsiz foydalanishga yo’naltirilgan qo’shimcha xizmatlar ko’rsatilishi kafolatlanadi” [2]. Fikrimizcha, mehmonxonada mijozlar oqimini ko’paytirishda xizmatlar va mahsulotlar sifati muhim ahamiyat kasb etib, ularni bir me’yorda ushlab turish moliyalashtirish manbalarini kengaytirishni talab etadi.

Iqtisodchi olimlar ta’kidlashicha: “Mehmonxona - uyidan tashqaridagi odamlarga kompleks xizmatlar ko’rsatuvchi korxonalar bo’lib, ular orasida joylashtirish va ovqatlantirish xizmatlari teng darajada muhim (kompleks xosil qiluvchi) xizmatlardir. Ushbu ta’rifda mehmonxonada ikki asosiy xizmat - joylashtirish va ovqatlantirishning bo’lishi shartligi ko’rsatiladi. Bunda ularning o’zaro nisbati jiddiy farq qilishi mumkin” [3]. Shu o’rinda ta’kidlash joizki, mehmonxona xizmatlaridan keng foydalanuvchilar sifatida bir hududdan boshqa hududga kichik muddatdagi ish yuzasidan yoki o’qishga boruvchilarni e’tirof etish mumkin.

“Mehmonxona biznesi” tushunchasi mehmonxona industriyasi sifatida, ya’ni butun bir tizimli sanoat sifatida talqin etiladi. Ilmiy adabiyotlarda qayd etilganidek: “Mehmonxona industriyasi iqtisodiy faoliyatning bir turi sifatida ma’lum haq evaziga mehmonxona, motel, kemping, pensionat va shunga o’xshash boshqa joylarda qisqa muddatli yashashni tashkillashtirish xizmatlaridan iboratdir” [4]. Ushbu soha o’zida kompleks birlashmalarning tizimli ishlashidan tarkib topadi.

Shuningdek, boshqa iqtisodiy adabiyotlarda qayd etilishicha, “mehmonxona industriyasi mehmondo’stlik tizimining mohiyatidir. U insoniyat tarixidagi har qanday ijtimoiy formatsiyaga xos bo’lgan mehmonni hurmat qilish, uni qabul qilib olish va xizmat ko’rsatish tantanalari kabi eng qadimgi an’analaridan kelib chiqadi. Shuni ta’kidlash kerakki, mutlaqo tranzit turistlar va ekskursion xizmat ko’rsatish hisobiga yashaydigan turistik markaz va joylar mavjud. Lekin, bu holda yaxshi foyda olish uchun turistik mahsulot tovarni tashkil qiluvchi xususiyatga ega bo’lishi kerak. Mehmondo’stlikning (mehmon qabul qilish) bugungi industriyasi - bu region yoki turistik markaz xo’jaligining eng kuchli tizimidir va turizm iqtisodiyotining muhim tarkibiy qismidir” [5]. Ushbu o’rinda ta’kidlash joizki, mehmonxona industriyasi mehmonxona biznesidan kengroq tushuncha bo’lib, bizning fikrimizcha, mehmonxona industriyasi mehmonxona biznesi va unga ta’sir etuvchi boshqa tarmoqlarni yaxlit tizim sifatida qaralishini aks ettiradi.

Mehmonxona biznesini tashkil etishda, albatta, butun bir infratuzilma, ya’ni mehmondo’stlik sanoati samarali tashkil etish va moliyalashtirish manbalarini belgilab olish, ushbu tarmoq rivojiga katta hissa qo’shadi. Ushbu sohada ilmiy tadqiqot olib borayotgan olimlar fikricha: “mehmondo’stlik sanoati - bu mehmonlarga nisbatan do’stona munosabat bilan ajralib turadigan mehmondo’stlik tamoyillariga asoslangan xizmat ko’rsatish shakllaridan iborat tadbirkorlik sohasidir. Demak, mehmondo’stlik sanoatini mehmonlarni qabul qilish va ularga xizmat ko’rsatish bilan bog’lik bo’lgan xizmatlar bozorida ixtisoslashuvchi turli shakldagi tadbirkorlik deb tushunish mumkin” [6]. Bizning fikrimizcha, mintaqalarda mehmondo’stlik sanoati rivojlanishda milliy mintalitet va xizmatlar infratuzilmasi alohida o’rin egallaydi.

Mamlakatda mehmonxona biznesini rivojlantirish va uni moliyalashtirish imkoniyatlarini oshirishda turizmni rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Shu sababli qator iqtisodchilar tomonidan masalalar yuzasidan tadqiqotlar olib borilgan. N.I.Kabushkin va G.A.Bondarenko [7] ta’kidlashicha, insonning biron joyga borishi u yerda mehmonxona bor-yo’qligiga har doim ham bog’liq emas, balki dam olish, sport bilan shug’ullanish, davolanish, cho’milish kabi sabablar bilan ham borishi mumkin. Odamlar o’zlarining mehnat ta’tili vaqtida biron joyga borishini mo’ljallagan bo’lsa, oldin o’sha joyni, hududni, davlatni ko’rishni rejalashtiradi. Faqat bundan keyingina qanday mehmonxonada joylashishi haqida o’ylaydi. Ammo bunday ketma-ketlik hamma vaqt ham amalga oshavermaydi. Tanlov boshqa tartibda ham bo’lishi mumkin, inson faqat ma’lum mehmonxona xizmatlaridan foydalanmokchi bo’lsa, u oldin mehmonxonani tanlashi ham mumkin. Shu tufayli mehmonxonalarning reklamasi xalqaro miqyosda

ham keng tashkil qilinishi lozim.

S.D.Ilenkova va boshqalar fikricha, “har bir mehmon faqat o‘ziga ko‘rsatiladigan xizmat jarayoni bilan cheklanib qolmaydi. Yurish-turish va yashash qoidalariga ko‘ra, u boshqa mehmonlarga ham ko‘rsatilayotgan xizmatlardan mamnun bo‘lish lozim” [8]. Demak, mehmonxonalar daromadini oshirishda mazkur jihatlarga e‘tibor qaratish lozim.

Yuqoridagi fikrlarga asoslangan holda o‘zida iqtisodiyotning tarkibiy qismlarini mujassam etgan va ma‘lum davr uchun insonlarni boshpana hamda ovqatlanish ehtiyojlarini qondiruvchi yaxlit kompleks tizimlardan iborat maskan mehmonxona deyiladi. Bizning fikrimizcha, mehmonxona sanoatida sifatli xizmat ko‘rsatish muhim ahamiyat kasb etadi. Mehmonxona biznesi xizmatlari boshqa yo‘nalishlardan kompleks tashkillashtirilganligi va mijozlarning birlamchi hamda ikkilamchi ehtiyojlarini bir vaqtning o‘zida qondirishi bilan ham ajralib turishi, albatta, jarayonni samarali, xizmat ko‘rsatishni yuqori sifatli amalga oshirish zarurligini keltirib chiqaradi. Bu esa, o‘z navbatida, mehmonxonaning doimiy ravishda moliyaviy resurslarga ehtiyoji yuqoriligini anglatadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mehmonxona biznesi va uni moliyalashtirishning tashkiliy jihatlari o‘rganishda qiyosiy tahlil, statistik tahlil, analiz, sintez, ilmiy abstraksiyalash kabi tadqiqot metodlaridan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mehmonxona biznesi mehmonxona xizmatlaridan tashkil topgan bo‘lib, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 5 iyundagi 355-son qarori bilan tasdiqlangan “Turoperator va mehmonxona xizmatlarini sertifikatlashtirish tartibi to‘g‘risida” Nizomda qayd etilishicha, “mehmonxona xizmatlari - joylashtirish vositalarida (mehmonxonalar, turistik bazalar va majmualar, dam olish uylari va zonolari, pansionatlar, kempinglar, motellar, o‘tovli oromgohlar va normativ hujjatlar talablari taalluqli bo‘lgan boshqa joylashtirish vositalari) vaqtinchalik yashash joyi berish bo‘yicha xizmatlar, xostellardan tashqari” [9]. Ushbu o‘rinda, ta‘kidlash joizki xostellar qonunchilik bo‘yicha mehmonxona xizmatlari sifatida qayd etilmaydi. Mehmonxona xizmatlari O‘zbekiston Respublikasining “Mahsulotlar va xizmatlarni sertifikatlashtirish to‘g‘risida”gi Qonuniga muvofiq sertifikatsiya qilinadi. “O‘zstandart” agentligi tomonidan milliy standartlarga mos yoki mos emasligi bo‘yicha beriladigan muvofiqlik sertifikati 3 yilga beriladi va har yili inspeksiya nazoratini o‘tkazish orqali tasdiqlanadi.

1-rasm. “Turizm va yondosh xizmatlar. Mehmonxonalar. Xizmatlarga doir talablar” nomli davlat standarti bo‘yicha belgilangan talablar [10].

Mehmonxona biznesi bo'yicha 2020-yildagi O'zbekiston Respublikasi Turizm va sport vazirligining "Sport va turizm xizmatlarini sertifikatlash markazi" Davlat unitar korxonasi tomonidan ishlab chiqilgan va tasdiqlangan O'z DSt 22483:2022 (ISO 22483:2020, MOD) raqamli "Turizm va yondosh xizmatlar. Mehmonxonalar. Xizmatlarga doir talablar" O'zbekiston Respublikasi davlat standarti mavjud bo'lib, mehmonxona veb-sayt, reklama yoki broshyuralar kabi turli vositalar yordamida mavjud xizmatlar, narx va qo'llaniladigan soliqlar (agar narxga kiritilmagan bo'lsa) to'g'risida mehmonga aniq ma'lumotni taqdim qilishi kerak; bron qilingunga qadar nomerlarning har-xil turlari, narx, rad qilish siyosati, depozitlar, oldindan to'lovlar, qabul qilingan to'lov usullari to'g'risida batafsil ma'lumotlar va bronlashga oid boshqa ma'lumotlarni mehmonga taqdim qilishi kerak; mehmonxonaning qaysi xizmatlaridan foydalanish mumkinligini aniqlashtirishi va mehmon so'roviga ko'ra zarur ma'lumotlarni taqdim qilishi kerak. Ushbu ma'lumot veb-sayt orqali berilishi kerak; tez va aniq munosabat bildirish kerak, agar imkoni bo'lsa mehmon bilan raqamli kanallar orqali to'g'ridan-to'g'ri aloqa qilish kerak; boshqa muhim ma'lumotlarni mehmonga taqdim qilish kerak (masalan, chekishga, uy hayvonlariga oid munosabat, bolalarni jinsiy ekspluatatsiya qilishning oldini olish) va boshqalar (1-rasm).

2-rasm. Mehmonxonalarning funksional belgisiga ko'ra taqsimoti [11].

Mehmonxona sanoatining bugungi holatini kuzatadigan bo'lsak, ushbu biznes sifat va hajm jihatdan oshib bormoqda. Yangi turdagi mehmonxonalar turli xizmatlar bilan mijozlar oqimini ko'paytirmoqda. Iqtisodiy adabiyotlarda mehmonxona turlari ularning funksional belgilaridan kelib chiqqan holda turkumlanadi (2-rasm). Mehmonxonalarni funksional belgisiga ko'ra 2 ta yirik turga: tranzitli va maqsadli turlariga ajratamiz. Tranzit mehmonxonalar bir makondan boshqa makonga borish jarayonida qisqa davrlar uchun insonlarni joylashtiruvchi obyektlardan iboratdir. Ushbu mehmonxonalarning asosiy maqsadi sayohatchilarni yashash va iste'mol bilan bog'liq zaruriy ehtiyojlarini qondirishdan iborat hisoblanadi.

3-rasm. Mehmonxonalarning funksional belgisiga ko'ra taqsimoti [12].

Maqsadli mehmonxonalar esa qisqa va uzoq muddat uchun mijozlarni o'ziga jalb etuvchi, ularning birlamchi ehtiyojlaridan tashqari ikkilamchi ya'ni sog'liqni tiklash, madaniy dam olish kabilarni qondiruvchi maskanlar hisoblanadi. Mehmonxonadan foydalanishga, turistlarga xizmat ko'rsatishga va boshqa ba'zi bir omillarga qarab, bu turdagi mehmonxonalar motel, kemping, rotel, flotel, botel, turistik baza va uylarga ajratiladi (3-rasm).

4-rasm. Mehmonxona xizmatlariga xos bo'lgan xususiyatlar [13].

Mehmonxona xizmatlari qator o'ziga xos xususiyatlariga ega bo'lib, sohani moliyalashtirishda ularni bilish va shu asosida xizmat ko'rsatishni tashkil etish va boshqarish mehmonxonalar xizmati sifati va samaradorligi hamda daromadlarini oshirishga imkon beradi. Xususan, mehmondo'stlik sanoati bo'yicha iqtisodiy adabiyotlarda mehmonxona xizmatlarini bir qancha o'ziga xos xususiyatlari keltirilgan (4-rasm).

4-rasm ma'lumotlari orqali shuni ta'kidlash joizki, mehmonxona biznesida mijozlar xizmat va mahsulot iste'molini bir vaqtda amalga oshiradilar va bunda har ikki yo'nalish realizatsiyasi sifatli hamda standartlar asosida amalga oshirilishi muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, mijozlar tomonidan mehmonxona tomonidan realizatsiya qilinayotgan barcha xizmatlar ham sezilavermaydi, ya'ni qo'riqlash, jihozlar va shaxsiy gigienik vositalarni tartibga solish kabi jarayonlar. Mehmonxona biznesiga yil bo'yi talab doimiy shakllanmagan hisoblanib, ma'lum davrlarda mijozlar kamaydigan bo'lsa, ayrim davrlarda, asosan yozgi dam olish vaqtida talab yuqori bo'ladi. Shuningdek, turli bayramlarda talabning keskin o'sishini kuzatishimiz mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mehmonxona biznesi va uni moliyalashtirishning tashkiliy jihatlarini o'rganish asosida quyidagi xulosalarni keltirish mumkin.

Mehmonxona xo'jaligi bir qancha faoliyat turlarini birlashtiruvchi va aholiga xizmat qilishga qaratilgan xizmatlarning muhim qismi bo'lib, o'z mijozlariga xizmatni mahsulot sifatida taqdim etadi. Shu tufayli mehmonxona xizmati bu - maxsus o'qitilgan va ishga o'rgatilgan xizmat kiluvchi xodimlarning mijozlarga ko'rsatiladigan xizmatlar tizimi sifatida namoyon bo'ladi. O'zining funksional vazifasiga ko'ra mehmonxona xizmatlari moddiy va nomoddiy xizmatlarga bo'linadi.

Shuni alohida qayd etish joizki, mehmonxonada xarajatlarni kamaytirish moliyalashtirish tizimining optimallasuvi bilan chambarchas bog'liq bo'lib, to'g'ri yo'naltirilgan pul oqimlari biznes uchun kelgusida daromad olib kelishini kuzatishimiz mumkin.

Mehmonxona sohasini rivojlantirish mamlakat iqtisodiyotini, jumladan, turizm va mehmonxona sohasini rivojlantirishda muhim hisoblanadi. Qolaversa, mehmonxona moliyasini samarali tashkil etish mazkur sohani jadal rivojlantirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Alieva M.T. Mehmonxona menejmenti. Darslik. T.: «Iqtisod-moliya», 2007. 335-bet.
2. M.T.Alieva Mehmonxona menejmenti. Darslik. T.: «Iqtisod-moliya», 2007. 335-bet.
3. Salimova B.X., Alieva M.T. Mehmonxona menejmenti. Darslik. T.: «Iqtisod-moliya», 2005. 295-bet.
4. Ляпина И.Ю. Организация и технология гостиничного обслуживания. Учебник для нач. проф. образования. — М.: Проф Обр Издат, 2001. — 208 с. — ISBN: 5-94231-050-5
5. D.S.Umirova "Mehmonxona xo'jaligini boshqarish". O'quv qo'llanma. Toshkent.: "Iqtisodiyot", 124 bet.
6. Kamilova F.Q., Hamidov O.H. Mehmondo'stlik industriyasi. O'quv qo'llanma. TDIU.2007
7. Кабушкин Н.И., Бондаренко Г.А. Менеджмент гостиниц и ресторанов. – Минск: Новое знание, 2002. – С. 58.
8. Управление качеством: Учебник для вузов / Под ред. С.Д.Ильенковой. – М.: Юнити-Дана, 2004. – С. 78.
9. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 5 iyundagi 355-son qarori bilan tasdiqlangan "Turoperator va mehmonxona xizmatlarini sertifikatlashtirish tartibi to'g'risida" Nizom
10. 2020-yildagi O'zbekiston Respublikasi Turizm va sport vazirligining "Sport va turizm xizmatlarini sertifikatlash markazi" Davlat unitar korxonasi tomonidan ishlab chiqilgan va tasdiqlangan O'z DSt 22483:2022 (ISO 22483:2020, MOD) raqamli "Turizm va yondosh xizmatlar. Mehmonxonalar. Xizmatlarga doir talablar" O'zbekiston Respublikasi davlat standarti asosida muallif tomonidan shakllantirilgan
11. Kamilova F.K., Mehmonxona va restoran xo'jaligi marketingi. O'quv qo'llanma - T.: TDIU, 2007 y. 97-bet.
12. Iqtisodiy adabiyotlar asosida muallif tomonidan shakllantirilgan
13. Ahmedov U. Mehmonxonalarda turistik xizmat ko'rsatish sifati va samaradorligini boshqarish // Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar. – 2018. – №. 5. – S. 108-117.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

